

Mielomeningocele: revisão bibliográfica dos riscos do uso do ácido valproico durante a gestação

Myelomeningocele: literature review of the risks of valproic acid use during pregnancy

Samuel Marcos Rodrigues de Sousa¹

Ana Caroline Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17723794>

Resumo: O ácido valproico é amplamente utilizado no tratamento da epilepsia e de transtornos bipolares, porém seu uso durante a gestação está associado ao aumento do risco de malformações fetais, especialmente defeitos do tubo neural, como a mielomeningocele. Este estudo tem o objetivo de analisar a relação entre a exposição materna ao ácido valproico e o desenvolvimento dessa malformação, considerando a influência da dose e o papel protetor do ácido fólico. A pesquisa busca responder à seguinte pergunta norteadora: qual é a relação entre o uso do ácido valproico durante a gestação e a ocorrência de mielomeningocele, e de que forma a suplementação com ácido fólico pode atuar na prevenção desses casos? Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva com publicações de 2001 a 2024, nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico. As evidências apontam forte associação entre o fármaco e a malformação, reforçando a importância do acompanhamento pré-natal adequado.

Palavras-chave: Mielomeningocele. Defeitos do Tubo Neural. Ácido Valpróico. Ácido Fólico.

Abstract: Valproic acid is widely used in the treatment of epilepsy and bipolar disorders, but its use during pregnancy is associated with an increased risk of fetal malformations, especially neural tube defects such as myelomeningocele. This study aims to analyze the relationship between maternal exposure to valproic acid and the development of this malformation, considering the influence of dose and the protective role of folic acid. The research seeks to answer the following guiding question: what is the relationship between the use of valproic acid during pregnancy and the occurrence of myelomeningocele, and how can supplementation with folic acid act in preventing these cases? This is a descriptive bibliographic review with publications from 2001 to 2024, in the PubMed, SciELO and Google Academic databases. The evidence points to a strong association between the drug and the malformation, reinforcing the importance of adequate prenatal care.

Keywords: Myelomeningocele. Neural Tube Defects. Valproic acid. Folic Acid.

Introdução

Os defeitos do tubo neural constituem um importante problema de saúde pública, caracterizando-se por falhas no fechamento do tubo neural entre a 5ª e 6ª semanas de gestação (FAQUINI, S. B. R. *et al.*, 2024). Entre esses defeitos, a mielomeningocele destaca-se por sua gravidade, sendo responsável por significativas complicações neurológicas e motoras.

No Brasil, estima-se uma prevalência de cerca de 14 casos de espinha bífida para cada 10 mil nascimentos, sendo a mielomeningocele a forma mais frequente e severa (FAQUINI, S.

¹Graduando em Biomedicina. Iesgo. ORCID (0009-0000-3216-5609). E-mail: samuelmarcosousa4@gmail.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. ORCID (0009-0005-6352-0868). E-mail: carolantoninianalises@gmail.com.

B. R. *et al.*, 2024). A etiologia dessa malformação é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, ambientais e nutricionais, com destaque para a deficiência de ácido fólico, reconhecida como um dos principais fatores de risco devido ao seu papel essencial na síntese de DNA e na proliferação celular (MAIA, C. S. *et al.*, 2019).

Além dessa carência nutricional, a exposição a agentes teratogênicos, especialmente fármacos anticonvulsivantes, também está relacionada ao surgimento de defeitos do tubo neural (ASSENCIO-FERREIRA, V. J. *et al.*, 2001). O ácido valproico, amplamente utilizado no tratamento da epilepsia e de transtornos psiquiátricos, é apontado como o anticonvulsivante de maior potencial teratogênico, sendo associado ao aumento expressivo de malformações congênitas, incluindo a mielomeningocele (BATTINO, D. *et al.*, 2024).

Diante desse contexto, compreender a interação entre o uso de ácido valproico e a deficiência de ácido fólico é fundamental para orientar estratégias preventivas, promover o uso racional de medicamentos em gestantes e fortalecer políticas públicas voltadas à redução dos defeitos do tubo neural.

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a exposição materna ao ácido valproico durante a gestação e o risco de desenvolvimento de mielomeningocele, considerando a influência da dose do medicamento e o papel protetor da suplementação de ácido fólico.

Referencial Teórico

Defeitos de fechamento do tubo neural e a mielomeningocele

Os defeitos do tubo neural (DNT) são anomalias congênitas frequentes que resultam de uma falha no fechamento adequado do tubo neural durante a quarta semana do desenvolvimento embrionário. Essas malformações apresentam espectro clínico variável, com destaque para a anencefalia e a espinha bífida (AGUIAR, M. J. B. *et al.*, 2003).

A anencefalia caracteriza-se pela ausência total ou parcial do cérebro e da calota craniana. Já a espinha bífida envolve um fechamento incompleto das estruturas ósseas posteriores da coluna vertebral. Esse defeito pode ser coberto por pele, conhecido como espinha bífida oculta, ou estar associado a uma protrusão cística contendo meninges alteradas e líquido cefalorraquidiano (meningocele) ou, ainda, elementos da medula espinhal e/ou nervos (mielomeningocele) (AGUIAR, M. J. B. *et al.*, 2003).

A mielomeningocele (MMC) é a forma mais grave de espinha bífida aberta, um defeito na fusão da linha média do tubo neural caudal, formando um saco contendo líquido cefalorraquidiano, a lesão é caracterizada pela protrusão das meninges e da medula espinhal.

Essa malformação do sistema nervoso central acarreta graves sequelas físicas, neurológicas e psicológicas. Dependendo do nível da lesão, os indivíduos nascidos com MMC apresentam graus variáveis de paraplegia dos membros inferiores, deformidade ósseas, incontinência intestinal e vesical, linfadenopatia, hidrocefalia e comprometimentos neurocognitivos (DANZER, E. *et al.*, 2019).

A cada ano, aproximadamente 150.000 crianças nascem com espinha bífida em todo o mundo. No Brasil, a prevalência estimada é de 14 casos para cada 10.000 nascimentos, enquanto a soma de todos os tipos de DNT atinge 24 casos a cada 10.000 nascimentos (FAQUINI, S. L. L. *et al.*, 2024).

Um estudo realizado na UFMG entre 1990 e 2000 identificou que a mielomeningocele representava 47,2% dos DNT registrados no Brasil (AGUIAR, M. J. B. *et al.*, 2003). Apesar de serem malformações raras, estima-se que aproximadamente 80% dos países exibam uma prevalência elevada, o que é inesperado diante da ingestão periconcepcional adequada de ácido fólico (PEREIRA-MATA, R. *et al.*, 2018).

A maioria dos casos são considerados de origem multifatorial, sendo influenciada por uma combinação de fatores geográficos, étnicos, genéticos e nutricionais. Dentre os nutrientes implicados na etiopatogenia dessa condição, a deficiência de ácido fólico constitui o fator mais bem estabelecido (FAQUINI, S. L. L. *et al.*, 2024).

A suplementação adequada de ácido fólico surge como um fator protetor relevante. Diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam que a suplementação diária de ferro e ácido fólico deve fazer parte do acompanhamento pré-natal (OMS, 2013). Assim, torna-se fundamental investigar de forma comparativa a influência da dose do medicamento e o impacto da suplementação de ácido fólico na modulação desses riscos, fornecendo subsídios científicos para uma abordagem terapêutica mais segura e para o aprimoramento das orientações de saúde.

Papel do ácido fólico na prevenção dos DNT

O ácido fólico, conhecido como vitamina B9 ou folato em sua forma natural, é um composto químico essencial no organismo. Ele é transformado pela enzima di-hidrofolato redutase em tetraidrofolato, que, após receber uma unidade de carbono e passar por novas reduções, se converte em 5-metiltetraidrofolato (monoglutamato), forma ativa presente na circulação (MARQUES, I. B. *et al.*, 2024).

O folato natural é encontrado em vegetais de folhas verdes, mas sua absorção é menos eficiente em comparação com o ácido fólico sintético. Para que o folato natural seja absorvido, é necessária a ação da enzima glutamato carboxipeptidase II. Alimentos ricos em folato incluem espinafre, feijão branco, aspargos e laranjas, porém, o processo de cozimento pode reduzir seu conteúdo em até 90% (MARQUES, I. B. *et al.*, 2024).

O folato desempenha uma função essencial na síntese de DNA e RNA, além de ser crucial para a proliferação celular, sendo, portanto, indispensável para o desenvolvimento do feto. Ele atua em três modalidades cruciais de crescimento: eritrocitário, uterino e placentário. O folato também é necessário para o desenvolvimento no período pré-natal e pós-natal, durante a lactação, na produção de anticorpos e como coenzima no metabolismo de aminoácidos e síntese de purinas e pirimidinas, bem como na síntese proteica. Em casos de insuficiência, pode haver alterações na síntese de DNA, resultando em alterações cromossômicas (MAIA, C. S. *et al.*, 2019).

Embora seja reconhecida a relevância do ácido fólico para o desenvolvimento embrionário, ainda não se sabe como o ácido fólico age nas células embrionárias para a formação do tubo neural. No entanto, estudos mais antigos sugerem que a metilação no gene receptor A do fator de crescimento de plaquetas pode estar associado a DNT, considerando que o metabolismo do ácido fólico está ligado aos processos de metilação no DNA e também é responsável pelo fechamento do tubo neural (MAIA, C. S. *et al.*, 2019).

A suplementação adequada do ácido fólico tem o potencial de diminuir em até 75% os riscos de DNT e outras complicações gestacionais. No Brasil e em outros países, políticas públicas foram implementadas com a fortificação obrigatória de alimentos com ácido fólico (MARQUES, I. B. *et al.*, 2024).

A OMS recomenda uma dose diária de 400 µg de ácido fólico antes e durante o primeiro trimestre da gestação, podendo aumentar para 5 mg/dia em casos de antecedentes de malformações congênitas (OMS, 2016). Existe um aumento da necessidade de ingestão de ácido fólico em mulheres que utilizam medicamentos antiepilépticos, que podem reduzir os níveis de folato (MARQUES, I. B. *et al.*, 2024).

Há também evidências (HIRAMA, S. C. *et al.*, 2008), de que a suplementação de ácido fólico pode oferecer proteção a gestantes que utilizam desses medicamentos antiepilépticos, como o valproato, conhecido por ser o principal antagonista do folato. Esse fármaco têm

associação confirmada com defeitos do tubo neural, incluindo a MMC (HIRAMA, S. C. *et al.*, 2008).

Riscos teratogênicos do ácido valproico

O ácido valproico, ou valproato de sódio, é um fármaco amplamente utilizado no tratamento da epilepsia, transtorno bipolar e enxaqueca. Atua por meio de múltiplos mecanismos farmacológicos, destacando-se o aumento da transmissão GABAérgica, o bloqueio dos canais de sódio dependentes de voltagem e a inibição dos canais de cálcio do tipo T, o que contribui para a estabilização da atividade neuronal e redução da excitabilidade cerebral (PERRUCA E., 2002 apud FAGUNDES, B. R. 2008).

Em termos químicos, trata-se de um ácido graxo de cadeia curta, cuja estrutura molecular lhe confere lipofilicidade e facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica, potencializando sua ação terapêutica. Essas características justificam sua ampla aplicação clínica, embora também estejam relacionadas a efeitos adversos significativos, principalmente quando utilizado durante a gestação, devido ao seu potencial teratogênico (CUKIERT, A., 2006 apud FAGUNDES, B. R. 2008).

A administração do ácido valproico durante a gestação está associada a riscos significativos de malformações congênitas e distúrbios do neurodesenvolvimento. As drogas antiepilépticas atravessam a barreira placentária e podem alcançar concentrações fetais iguais ou superiores às maternas, o que eleva a incidência de malformações maiores para cerca de 4 a 6%, em comparação com 2 a 4% observados na população geral (CAVALLI, R. C. *et al.*, 2006).

A sensibilidade do embrião aos agentes teratogênicos depende da fase de desenvolvimento em que ocorre a exposição. Nas duas primeiras semanas após a concepção, a exposição a esses agentes pode resultar em um efeito do tipo "tudo ou nada", levando à morte do embrião ou a taxas de malformações semelhantes às da população geral. O fechamento do tubo neural acontece entre os dias 15 e 28 após a concepção, sendo esta uma janela de vulnerabilidade para defeitos causados pelo ácido valproico (SCHÜLERFACCINI, L. *et al.*, 2011).

Após o 28º dia, com o tubo neural já formado, esse tipo de malformação não é mais induzido. Por outro lado, a suplementação com ácido fólico, reconhecida por reduzir a incidência de defeitos do tubo neural, perde sua eficácia preventiva se iniciada após o primeiro mês de gravidez (SCHÜLERFACCINI, L. *et al.*, 2011).

A maioria dos estudos, embora prospectivos e com relativo baixo poder estatístico

identificam o valproato como o fármaco de maior potencial teratogênico entre a classe de anticonvulsivantes, ele determina um risco de aproximadamente 3% para DNT, uma probabilidade 30 vezes superior do que nos indivíduos não expostos, sendo a espinha bífida com mielomeningocele a mais frequente. Segundo dados do UK Registry, a taxa de malformações associadas ao ácido valproico é de 5,9%, e em alguns estudos pode chegar a 9,7% (SCHÜLERFACCINI, L. *et al.*, 2011).

Estudos internacionais reforçam tais achados (BATTINO, D. *et al.*, 2024). O registro EURAP, que avaliou mais de 7.500 gestações expostas a diferentes anticonvulsivantes em monoterapia, demonstrou prevalência de 10,3% de malformações congênicas maiores em crianças expostas ao valproato, significativamente superior à observada para lamotrigina (2,9%) e levetiracetam (2,8%). Resultados mais recentes confirmaram essa tendência, com prevalência de 9,9% para o valproato, contra valores inferiores a 4% para lamotrigina e oxcarbazepina (BATTINO, D. *et al.*, 2024).

A Figura 1 ilustra a distribuição percentual dos diferentes tipos de malformações congênicas observadas em fetos expostos a anticonvulsivantes em monoterapia, destacando a maior frequência de defeitos do tubo neural associado ao uso do ácido valproico.

Figura 1 - Prevalência de diferentes categorias de malformações congênicas maiores (MCMs) após exposição pré-natal à monoterapia com 8 medicamentos anticonvulsivantes (ASMs)

Fonte: Adaptado de BATTINO, D. *et al.* (2024, p. 485).

Em resposta a essas evidências, agências regulatórias como a European Medicines Agency (EMA), implementaram o Programa de Prevenção à Gravidez para pacientes do sexo

feminino em idade fértil que necessitam do valproato. Esse programa estabelece diretrizes como: necessidade de teste de gravidez negativo antes do início do tratamento, uso contínuo de métodos contraceptivos eficazes, revisão anual do tratamento por especialistas e fornecimento de materiais educativos às pacientes (EMA, 2018). Tais medidas buscam minimizar os riscos de exposição inadvertida durante a gestação.

O uso de valproato durante a gestação é contraindicado, sendo necessário que mulheres que pretendem engravidar consultem um especialista para avaliar opções terapêuticas alternativas. Contudo, em alguns casos específicos de epilepsia, pode não existir outro tratamento com a mesma eficácia do valproato, e nessas situações, a paciente deve receber orientação e acompanhamento médico adequados (EMA, 2018).

Essa combinação de fatores evidencia a importância de estratégias preventivas em saúde pública, como a suplementação de ácido fólico no período pré-concepcional e durante a gestação, aliada ao aconselhamento médico individualizado para gestantes em uso de fármacos potencialmente teratogênicos, a fim de reduzir a incidência dos defeitos do tubo neural.

Como o valproato é um medicamento bastante efetivo para o tratamento de pacientes com crises generalizadas, os riscos e benefícios de seu uso em mulheres com epilepsia deverão ser cuidadosamente considerados. A atuação integrada entre profissionais da saúde é crucial nesse processo, o biomédico atua na detecção precoce de alterações, no apoio a campanhas educativas e no incentivo às práticas preventivas voltadas à saúde materno-fetal, contribuindo para a promoção da saúde e para a prevenção de malformações congênitas relacionadas ao uso inadequado de medicamentos.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa realizada caracteriza-se como um estudo qualitativo, de natureza descritiva, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica. Para a coleta dos dados, foram consultadas bases de dados científicas, tais como SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed e Google Acadêmico, além de documentos oficiais de órgãos de saúde, como a European Medicines Agency (EMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A seleção dos artigos seguiu critérios específicos: foram incluídas publicações em língua portuguesa ou inglesa, disponíveis na íntegra, publicadas entre 2001 e 2024, que apresentassem relevância direta para os temas propostos: mielomeningocele, defeitos de fechamento do tubo neural, suplementação de ácido fólico, uso de ácido valproico durante a gestação e atuação do biomédico na prevenção, diagnóstico e aconselhamento em saúde.

Os critérios de exclusão compreenderam: artigos publicados anteriormente a 2001 e artigos não disponibilizados gratuitamente. Para a busca, foram utilizadas as palavras-chave: mielomeningocele, defeitos do tubo neural, ácido fólico e ácido valproico, em português e inglês, de acordo com a disponibilidade nas bases de dados.

Após a escolha dos artigos para a revisão, cada publicação foi analisada para extrair informações relevantes sobre o tema, incluindo a prevalência de defeitos do tubo neural, o risco teratogênico associado ao ácido valproico, os benefícios da suplementação com ácido fólico e os avanços no diagnóstico e tratamento da mielomeningocele.

Com base nessas informações, os dados foram organizados em uma tabela resumo (Tabela 1), produzida através de categorias com palavras chave, contemplando autor, ano, título, objetivo, resultados e conclusão de cada estudo, permitindo uma visão sistematizada das evidências. Essa organização serviu como base para a análise crítica e a discussão, possibilitando identificar consensos, divergências e lacunas na literatura.

Como parte de um percurso metodológico, nos resultados e discussões foram abordados aspectos epidemiológicos, farmacológicos e clínicos, como a prevalência de malformações em diferentes contextos, o efeito protetor do ácido fólico, o potencial teratogênico do valproato e os impactos da mielomeningocele na saúde materno-fetal. A análise também considerou o papel do biomédico no acompanhamento pré-natal, no diagnóstico precoce e na implementação de estratégias preventivas, integrando os achados dos estudos em uma síntese qualitativa que fundamenta as conclusões do trabalho.

Resultado e Discussão

A pesquisa inicial resultou em 33 publicações, das quais 9 foram descartadas após a análise do título e do resumo, resultando em 24 publicações potencialmente relevantes. Dessas, 12 não atenderam aos critérios de inclusão. Assim, 12 artigos colaboraram para a elaboração do trabalho.

Após a seleção dos artigos, foi feita uma leitura detalhada para extrair os principais dados de cada publicação, destacando informações relevantes para compor o estudo, alinhadas ao tema de interesse. Uma tabela organizativa (Tabela 1) foi criada, apresentando a distribuição dos artigos selecionados, organizados em categorias como autor, ano, título, objetivo, resultados e conclusão.

Tabela 1 – Caracterização dos artigos segundo autor título, objetivo, resultado e conclusão

Autor	Ano	Título	Objetivo	Resultados	Conclusão
AGUIAR <i>et al.</i>	2003	Defeitos de fechamento do tubo neural e fatores associados em recém-nascidos vivos e natimortos	Avaliar prevalência e fatores relacionados aos defeitos do tubo neural.	Prevalência de 4,73:1.000 partos, maior em natimortos e RN de baixo peso.	Incidência superior à literatura internacional, necessidade de medidas preventivas.
ASSENCIO-FERREIRA <i>et al.</i>	2001	Efeito teratogênico do valproato de sódio	Relatar um caso de cranioestenose associada ao uso de valproato durante a gestação.	Observou-se trigonocefalia decorrente de fechamento precoce da sutura metópica.	O valproato pode causar craniossinostose, reforçando seu potencial teratogênico.
BATTINO <i>et al.</i>	2024	Risk of Major Congenital Malformations and Exposure to Antiseizure Medication Monotherapy	Investigar prevalência de malformações com anti-epiléticos	Menor índice de MCMs com levetiracetam, oxcarbazepina e lamotrigina (2,5%-3,1%), maior com valproato (9,9%).	Lamotrigina, oxcarbazepina e levetiracetam são mais seguros para gestantes epiléticas
CAVALLI <i>et al.</i>	2006	Transferência placentária de drogas	Revisar os mecanismos de transferência placentária e os riscos fetais associados.	Malformações em neonatos expostos a anticonvulsivantes, especialmente valproato	Destaca-se a necessidade de avaliar riscos e benefícios no uso de drogas na gestação, priorizando terapias menos teratogênicas.
DANZER <i>et al.</i>	2019	Fetal Surgical Intervention for Myelomeningocele: Lessons Learned, Outcomes, and Future Implications	Avaliar os resultados e lições aprendidas com a cirurgia fetal para correção da mielomeningocele, bem como discutir implicações futuras.	Redução da derivação para hidrocefalia, melhora função motora	Eficaz na melhora neurológica, exige seleção criteriosa e infraestrutura adequada
FAGUNDES	2008	Valproic Acid: Review	Revisar aspectos farmacológicos, mecanismos e segurança do ácido valpróico.	O valproato atua aumentando a transmissão GABAérgica e bloqueando canais de sódio, mas está associado a efeitos teratogênicos.	Ressalta-se a importância do uso cauteloso em gestantes devido ao alto risco de má-formações.
FAQUINI <i>et al.</i>	2024	Tratamento fetal da	Descrever o panorama do tratamento intrauterino da	A correção intrauterina melhora a função motora e reduz a	O tratamento intrauterino da mielomeningocele representa um avanço

		mielomeningocele no Brasil	mielomeningocele no Brasil e os avanços após a introdução da cirurgia fetal.	necessidade de derivação ventrículo-peritoneal em comparação à correção pós-natal.	importante no manejo da malformação, embora exija ampliação
SCHÜLERF ACCINI <i>et al.</i>	2011	Manual de Teratogênese em Humanos	Compilar e discutir princípios e agentes teratogênicos relevantes na gestação.	Identificou o ácido valproico como um dos principais teratogênicos relacionados a defeitos do tubo neural.	Reforça a importância da prevenção e do aconselhamento pré-concepcional, destacando o papel do ácido fólico.
HIRAMA <i>et al.</i>	2008	Tratamento de Gestantes com Epilepsia: Papel dos Medicamentos Antiepilépticos Clássicos e Novos	Revisar a literatura sobre aspectos terapêuticos e farmacocinéticos dos medicamentos antiepilépticos (DAEs) durante a gestação.	DAEs clássicas têm maior risco de malformações, novas DAEs têm melhor tolerabilidade	Reforça-se a importância do monitoramento terapêutico individualizado e da suplementação com ácido fólico para reduzir riscos teratogênicos.
MAIA <i>et al.</i>	2019	Transtorno do espectro autista e a suplementação por ácido fólico antes e durante a gestação	Investigar a relação entre suplementação de ácido fólico e o desenvolvimento de TEA.	A maioria dos estudos apontou efeito protetor do ácido fólico.	Conclui-se que os benefícios da suplementação (0,4–0,8 mg/dia) superam os possíveis riscos.
MARQUES <i>et al.</i>	2024	Importância da suplementação do ácido fólico e do ferro na gestação	Revisar os benefícios da suplementação de ferro e ácido fólico durante a gravidez.	A suplementação adequada reduz a ocorrência de anemia e malformações fetais.	Destaca a suplementação como estratégia essencial de prevenção gestacional.
PEREIRA-MATA <i>et al.</i>	2018	Diagnóstico pré-natal de defeitos do tubo neural	Revisar métodos de rastreio e diagnóstico pré-natal dos defeitos do tubo neural.	O uso de ultrassonografia 2D/3D e ressonância magnética melhorou a detecção das anomalias.	O diagnóstico precoce é essencial para orientar a conduta clínica e reduzir desfechos adversos.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2025).

Após análise de todo o conteúdo consultado nas fontes de pesquisa bibliográfica, relacionadas com o tema proposto, foi possível realizar a discussão do assunto entre os autores. Com relação ao tema abordado, observa-se que os estudos analisados apresentam consenso

quanto à relevância dos defeitos de fechamento do tubo neural como um importante problema de saúde pública, sobretudo pela gravidade das complicações decorrentes da mielomeningocele.

De acordo com AGUIAR, M. J. B. *et al.* (2003), a frequência desses defeitos no Brasil se mostra superior em relação aos países desenvolvidos, essa evidência dialoga com FAQUINI, S. L. L. *et al.* (2024), que destacam a elevada prevalência da mielomeningocele no país, apontando para a influência de fatores multifatoriais, como aspectos genéticos, geográficos e nutricionais.

Nesse contexto, a literatura ressalta o papel do ácido fólico como protetor contra as malformações do tubo neural. Os achados de MAIA, C. S. *et al.* (2019) e MARQUES, I. B. *et al.* (2024), mostram que a suplementação dessa vitamina, especialmente no período pré-concepcional e durante o primeiro trimestre da gestação, pode reduzir em até 70% os riscos. Os autores também falam que o metabolismo do folato está ligado aos processos de metilação do DNA, essenciais para o fechamento adequado do tubo neural.

Essa perspectiva é complementada por HIRAMA, S. C. *et al.* (2008), que demonstram a eficácia protetora do ácido fólico mesmo em gestantes que fazem uso de medicamentos antiepilépticos, como o valproato de sódio, reconhecido como antagonista do folato e de alto potencial teratogênico.

Em relação ao uso do ácido valproico, os resultados de FAGUNDES S. B. R. (2008) e CAVALLI, R. C. *et al.* (2006) afirmam que esse fármaco, apesar de sua comprovada eficácia no controle de crises epiléticas, apresenta elevado risco de toxicidade fetal. Os autores apontam que sua administração durante a gestação pode ocasionar malformações maiores como: craniossinostoses, cardiopatias e anomalias urogenitais, com prevalência significativamente superior à da população geral. Os autores ASSENCIO-FERREIRA, V. J. *et al.* (2001) relatam casos clínicos que reforçam o potencial teratogênico do valproato, associando sua exposição intrauterina a malformações cranianas.

Esses achados foram reforçados por BATTINO, D. *et al.* (2024), cujos estudos multicêntricos demonstraram prevalência de até 10,3% de malformações maiores em crianças expostas ao valproato, valores consideravelmente superiores aos observados com outros anticonvulsivantes. Esses dados sustentam as diretrizes de órgãos regulatórios, como a European Medicines Agency (EMA), que recomendam rigoroso controle do uso desse fármaco por mulheres em idade fértil, com acompanhamento médico, planejamento familiar e

suplementação de ácido fólico como medidas preventivas.

Os impactos da mielomeningocele são amplamente reconhecidos. Segundo DANZER, E. *et al.* (2019), a gravidade das sequelas depende do nível da lesão medular, exigindo uma atuação multiprofissional no acompanhamento dessas crianças. Nessa perspectiva, o biomédico tem papel essencial, atuando tanto na detecção precoce de anomalias quanto na promoção de campanhas educativas e ações de conscientização voltadas à prevenção das malformações.

Quanto ao diagnóstico e acompanhamento, PEREIRA-MATA, R. *et al.* (2018) ressaltam que o uso de tecnologias como ultrassonografia tridimensional e ressonância magnética tem aprimorado significativamente o diagnóstico pré-natal, permitindo uma abordagem mais precoce e direcionada ao manejo clínico da gestante e do feto. Essa detecção antecipada é essencial para orientar o prognóstico e reduzir complicações.

Os estudos reforçam a importância das estratégias de saúde pública, como a fortificação obrigatória de farinhas com ácido fólico, implementada no Brasil, que tem contribuído para reduzir a incidência. No entanto, segundo FAQUINI, S. L. L. *et al.* (2024), apesar dos avanços, a prevalência de casos ainda é elevada, o que aponta a necessidade de fortalecer o aconselhamento reprodutivo e ampliar o acesso a um pré-natal de qualidade.

Considerações Finais

Os estudos analisados demonstraram consenso quanto ao reconhecido potencial teratogênico do ácido valproico, cuja exposição intrauterina representa risco significativamente superior ao de outros anticonvulsivantes. A literatura também confirma que o risco é dose-dependente, sendo mais elevado em tratamentos em monoterapia e em doses acima de 1000 mg/dia. Por outro lado, a suplementação adequada de ácido fólico, especialmente no período pré-concepcional e no primeiro trimestre gestacional, mostra-se eficaz na redução da ocorrência dessas malformações, ainda que não elimine completamente o risco em casos de uso contínuo do fármaco.

Nesse sentido, observou-se que políticas públicas de fortificação alimentar e o aconselhamento pré-concepcional têm papel fundamental na prevenção dos defeitos do tubo neural. No entanto, a prevalência ainda elevada de casos no Brasil reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação e fortalecer o acompanhamento das gestantes em uso de medicações potencialmente teratogênicas.

O trabalho também mostra a importância da atuação do biomédico nesse contexto, uma vez que o biomédico contribui diretamente na detecção precoce de alterações laboratoriais e no

apoio a estratégias de educação em saúde, voltadas à conscientização sobre o uso racional de medicamentos durante a gestação. Essa atuação promove uma gestação mais segura e reduz o impacto das malformações congênitas.

O presente estudo teve o objetivo de analisar a relação entre a exposição ao ácido valproico durante a gestação e o risco de mielomeningocele, considerando a influência da dose do medicamento e a importância da suplementação de ácido fólico. A partir da revisão da literatura, foi possível confirmar que os objetivos propostos foram alcançados, visto que os resultados evidenciaram de forma consistente a associação entre o uso do valproato e o aumento expressivo na incidência de defeitos do tubo neural, em especial a mielomeningocele.

Dessa forma, este estudo contribui para o fortalecimento do conhecimento sobre a relação entre o ácido valproico e os defeitos do tubo neural, destacando a relevância da suplementação de ácido fólico como medida preventiva. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem com maior profundidade os mecanismos moleculares envolvidos na interação entre o valproato e o metabolismo do folato, bem como a eficácia de políticas de acompanhamento multiprofissional em gestantes sob tratamento anticonvulsivante.

Referências

AGUIAR, M. J. B. et al. Defeitos de fechamento do tubo neural e fatores associados em recém-nascidos vivos e natimortos. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 79, n. 2, p. 129-134, fev. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/yNWsX9by4NVyJDkXCbFMxQD/?lang=pt>. Acesso em: 28 ago. 2025.

ASSENCIO-FERREIRA, V. J. et al. Cranioestenose da sutura metópica: efeito teratogênico do valproato de sódio. Relato de caso. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, São Paulo, v. 59, n. 2-B, p. 417-420, jun. 2001.

BATTINO, D. et al. Risk of Major Congenital Malformations and Exposure to Antiseizure Medication Monotherapy. **JAMA Neurology**, [S. l.], v. 81, n. 5, p. 481-489, mar. 2024.

CAVALLI, R. C. et al. Transferência placentária de drogas. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 9, p. 557-564, set. 2006.

DANZER, E. et al. Fetal surgical intervention for myelomeningocele: lessons learned, outcomes, and future implications. **Developmental Medicine & Child Neurology**, [S. l.], v. 62, n. 4, p. 417-425, 2019.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). Risco da utilização de valproato na gravidez. **Farmacoterapêutica**, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 13-15, 2018. Disponível em: <https://revistas.cff.org.br/farmacoterapeutica/article/view/2431>. Acesso em: 17 ago. 2025.

FAGUNDES, S. B. R. Valproic Acid: Review. **Revista Neurociências**, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 130-136, 2008.

FAQUINI, S. L. L. et al. Tratamento fetal da mielomeningocele no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 24, e20240241, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/qvy3q7P9g7qLMv5JnrHDypR/?lang=pt>. Acesso em: 17 ago. 2025.

HIRAMA, S. C. et al. Tratamento de gestantes com epilepsia: papel dos medicamentos antiepilépticos clássicos e novos. **Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology**, Porto Alegre, v. 14, n. 4, p. 184-192, ago. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jecn/a/MWZKkPbB68ztNjybLNcZ5xm/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 17 ago. 2025.

MAIA, C. S. et al. Transtorno do espectro autista e a suplementação por ácido fólico antes e durante a gestação. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 68, n. 4, p. 231-243, nov. 2019.

MARQUES, I. B. et al. Importância da suplementação do ácido fólico e do ferro na gestação. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 8, p. 610-619, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez**. Genebra: OMS, 2016. Disponível em: https://www.abenforj.com.br/site/arquivos/manuais/289_Prenatal_WHO-RHR-16.12.pdf. Acesso em: 30 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Suplementação diária de ferro e ácido fólico em gestantes**. Genebra: OMS, 2013. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_gestantes.pdf. Acesso em: 30 ago. 2025.

PEREIRA-MATA, R. et al. Prenatal diagnosis of neural tube defects. **Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 134-144, 2018.

SCHÜLER-FACCINI, L. et al. **Manual de teratogênese em humanos**. Rio de Janeiro: Febrasgo, 2011.